

Matematika darslaridan metodik tavsiyalar

Yusupova Nafisa Muxammad qizi

Matematika fani o'qituvchisi. Amudaryo tumani 55 maktab

Annotatsiya: Darsning mazmunli o'tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mazkur maqolada matematika darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan interfaol metodlardan namunalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, aqliy hujum, tushunchalar bog`lami, bo`laklardan butunni tuz.

Аннотация: Осмысленный ход урока, используемые на нем методы и достигнутые результаты определяют мастерство и уровень знаний учителя. В данной статье представлены примеры интерактивных методов, рекомендуемых для использования на уроках математики.

Ключевые слова: инновационная технология, мозговой штурм, связка понятий, из кусочков сделать целое.

Abstract: The meaningful course of the lesson, the methods used in it and the results achieved determine the teacher's skill and level of knowledge. This article presents examples of interactive methods recommended for use in mathematics classes.

Key words: innovative technology, brainstorming, bundle of concepts, make a whole from pieces.

Ta’lim jarayoni o’quv materialini mazmunini yoritishga xizmat qiluvchi muayyan mavzu bo’yicha nazariy va amaliy bilimlar majmuini ifoda etish imkonini beradi. Ta’lim mazmunida, shuningdek, o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan tushuncha, ko’nikma hamda malakalarning hajmi ham o’z ifodasini topa olishi lozim. Zero, ta’lim mazmunining g’oyaviy jihatdan mukammalligi o’quvchilar tomonidan muayyan bilim, ko’nikma va malakalarning o’zlashtirilish darajasi bilan belgilanadi. Buning samarasi o’quvchilar tomonidan ma’lum tushunchalarning o’zlashtirilishi, ko’nikma va malakalarning shakllanishini ta’minlovchi shartlarning ishlab chiqilganligida namoyon bo’ladi. Aynan darsning shakli, metod va vositalari ta’lim jarayonining muvaffaqiyatli ta’minlanishiga olib keladi. Ular yordami bilan o’quv predmetining mavzusi borasidagi nazariy bilimlar o’quvchilarga uzatiladi, o’quvchilar tomonidan esa ushbu bilimlar qabul qilinadi. Dars mashg’uloti uchun eng maqbul deb topilgan shakl, metod va vositalarning belgilanishi ta’lim jarayonining qariyb 90 foizlik muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Yangi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy mohiyati aynan mana shu bosqichda ochib beriladi. O’quvchilarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga yo’naltiruvchi ta’lim shakli, metod va vositalarining to’g’ri tanlanishi dars jarayonini samarali, qiziqarli, bahs-munozaralarga boy bo’lishi, ijodiy tortishuvlarning yuzaga kelishiga turtki beradi

Matematika darslarida «Aqliy hujum» metodidan foydalanish

Misol.

5-sinfda “To’g’ri parallelepipedning hajmi” mavzusini boshlashdan oldin, hajm tushunchasini kiritish uchun o’quvchilarga quyidagi faollashtiruvchi mashqni taqdim qilish mumkin.

Faollashtiruvchi mashq. *Bo’yi 20 metr, eni 4 metr va balandligi 4 metr bo’lgan yuk mashinasining yukxonasiga qirrasini 1 m bo’lgan kub shaklidagi yashiklardan nechtasini joylash mumkinligini qanday topish mumkin?*

Bu savol-topshiriq o’rtaga tashlanadi va unga javob berish o’quvchilardan so’raladi. Unga javob berish jarayoni “aqliy hujum” metodi asosida olib boriladi.

Qo’yilgan muammoni yechish yoki savolga javob topish maqsadida g’oyalarni jamlanadi va so’ng saralanadi. O’quvchilar birlashgan holda yechimi noma’lum muammoni yechishga yoki savolga javob topishga harakat qiladilar. Eng maqbul yechimni topish bo’yicha shaxsiy g’oyalarini ilgari suradilar. Turli yechimlar taqdimoti eshitiladi, yechimlar doskaga yozib boriladi, solishtiriladi va ularning ichidan eng maqbuli tanlanadi. YAKunda xulosa chiqariladi.

Matematika darslarida Klaster (Tushunchalar bog`lami) metodi.

Klaster (inglizcha *Cluster* – bog`lam) deb – muayyan xossalarga ega bir nechta birjisi elementlarni umumiy xususiyatlariga ko`ra bitta mustaqil ob`ektga birlashtirishga aytiladi. SHu bois, uni o`zbek tilida “**Tushunchalar bog`lami**” deb ham atash mumkin.

Klaster (Tushunchalar bog`lami) metodi o`quv materialini ko`rgazmali, sxematik tarzda tasvirlashdan iborat bo`lib, u o`rganilayotgan u yoki bu tushunchalar haqida tasavvurga ega bo`lishga, ularni tushunishga va ularning

tarkibiy qismlari va o`zaro bog`lanishlarini yaqqol tasvirlashga yordam beradi. Bu bilan mazkur metod xotirani rivojlantirishga va o`quvchining o`z bilimlarini o`zi baholashiga ham yordam beradi.

Klaster (Tushunchalar bog`lami) metodining 4ta bosqichi bo`lib, u quyidagi algortm asosida darsda qo`llaniladi:

1-bochqich – Doskaga yoki oq varaqqa dars mavzuning o`zak so`zi (tushunchasi) yoki g`oyasi yoziladi.

2-bosqich – O`quvchilar mazkur so`z (tushuncha) haqida bilgan va yodlariga kelgan barcha narsalarni yozib chiqishadi. Natijada markazdan har tomnga qarab ketgan, shu mavzu bilan bog`liq bo`lgan turli tushuncha, g`oya va , faktlarni tasvirlovchi so`z yoki so`z birikmlari hosil bo`ladi. O`quvchilar aytgan barcha narsalar tashlab yuborilmasdan doskaga (qog`ozga) yoziladi.

3-bosqich – Doskaga (qog`ozga) yozilganlar bir tizimga keltiriladi. O`qituvchi tomonidan tushuntirilgan o`quv materialasi asosida yozilganlar tahlil qilinadi va bir tizimga keltirishga harakat qilinadi. Tarqoq jumlar birlashtiriladi, xato yozilganlari esa o`chirib tashlanadi.

4-bosqich – yozilgan tushunchalar o`zaro bog`lliqligiga qarab o`zak so`z (tushuncha) bilan tutashtiriladi. Ular birinchi darajali bog`liq yozuvlar bo`ladi. O`z navbatida bu yozuvlar bilan bog`liq ikkinchi darajali yozuvlar ham bo`lishi mumkin. Ular o`zak so`z bilan emas, yozilgan qaysi tushuncha bilan o`zaro aloqadorlikda bo`lsa, o`sha bilan tutashtiriladi va hokazo.

Natijada mavzuga oid tushuncha va faktlarning o`zaro bog`liqligini aniqlovchi irarxiyali sxema paydo bo`ladi. Bu sxema mavzu mazmunini sxematik tasvirlab, uni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

1- Misol.

Mavzu: Kvadrat tenglamalar, 7-sinf. Kvadrat tenglamalarga doir barcha mavzular o`tib bo`linganidan so`ng o`quvchilarga quyidagi topshiriq beriladi.

Topshiriq. O`zak so`zi “Kvadrat tenglama” bo`lgan klaster (tushunchalar bog`lamini) tuzing.

Mashg`ulot yakunida quyidagi ko`rinishdagi klasterni hosil qilish mumkin.

2- Misol.

Mavzu: Vektorning koordinatalari, 9-sinf. Mavzu o`tib bo`linganidan so`ng o`quvchilarga quyidagi topshiriq beriladi.

Topshiriq. O`zak so`zi “Vektorning koordinatalari” bo`lgan klaster (tushunchalar bog`lamini)tuzing.

Mashg`ulot yakunida quyidagi so`zlardan iborat lasterni hosil qilish mumkin: nuqta, nuqtaning koordinatalari, absissa, ordinata, koordinatalar sistemasi, vektor, teng vektorlar, qarama-qarshi yo`nalgan vektorlar, bir xil yo`nalgan vektorlar, absissalar o`qi, ordinatalar o`qi, vektorning uchi, vektorning oxiri va hokazo.

Bunday ko`rinishdagi klasterdan ko`proq darsga yakun yasalayotgan paytda, o`tilganlarni yana bir bor esga tushirish uchun foydalanish maqsadga muvofiq.

SHuningdek, klaster (tushunchalar bog`lami) usulidan, biror o`quv materialini o`qish jarayonidan ham parallel foydalanish mumkin. Bu o`qilayotgan materialni yaxshiroq tushunishga va undagi tushunchalar orasidagi aloqadorliklarni yaxshiroq o`rganishga, oxir oqibat o`quvchi tomonidan o`quv materialining to`laroq o`zlashtirilishiga, xotirada yaxshiroq qolishiga yordam beradi.

Klaster (Tushunchalar bog`lami) metodini nazorat darslarida ham qo`llash mumkin. Bunda o`tilgan bob bo`yicha, baholanayotgan asosiy o`zak tushuncha bo`yicha 5 minut davomida klaster tuzish taklif qilinadi.

Matematika darslarida Pazl (“Bo`laklardan butunni tuz”) metodi.

Pazl (inglizcha *puzzle* – topishmoq, boshqotirma) – rasmni uning bo`laklari yordamida tiklashdan iborat bolalar o`yinining nomi. SHunigng uchun bu metod nomini o`zbek tilida **“Bo`laklardan butunni tuz”** deb ham atash mumkin.

O`tilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa ko`rinishidagi asosiy ma'lumotlar qog`ozga yozilib, so`ng bir nechta bo`laklarga bo`linib aralashtirib yuboriladi. O`quvchilar bu bo`laklar ichidan faqat bitta ma'lumotga moslarini topib, uni tiklaydilar.

Bu metod o`quvchilarda ziyraklik, topqirlik, diqqatni to`plash, tahlil va sintez qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Uni yakka tartibda ham, sinfni guruhlariga bo`lib ham o`tkazish mumkin.

Misol.

Mavzu: Parallel to`g`ri chiziqlar, 7-sinf. “To`g`ri chiziqlarning parallellik alomatlari” va “Ikki to`g`ri chiziqni uchinchi to`g`ri chiziq kesib o`tganda hosil bo`ladigan burchaklar haqidagi teoraemalar” mavzulari o`tib bo`linganidan so`ng o`quvchilarga quyidagi ko`rinishdagi 24 ta varaqchalar (kartochkalar)dan iborat to`plam taqdim qilinadi. Bu to`plamda 6 ta teorema keltirilgan bo`lib, ularning har bir haqida 4 ta varaqchada ma'lumot berilgan bo`ladi.

1-kartochkada: teoremaning yozma bayoni,

2-kartochkada: teoreмага mos chizma,

3-kartochkada: teorema sharti va xulosasining qisqacha matematik bayoni,

4-kartochkada: teoremaning matematik isboti yozuvi.

Topshiriq: 6 ta o`quvchiga (yoki guruhga) 6 ta teorema beriladi va taqdim qilingan to`plam ichidan faqat o`z teoremasi bo`yicha ma`lumotlarni to`la yig`ish vazifasi topshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust) //Xalq ta`limi j. 1999. № 5
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf. 2000.
3. Tolipov O`. Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: “Fan”. 2005. 4. Sherqulov. M . Ma`ruza matni dan, Toshkent: 2012.